

БАДИИЙ МАДАНИЯТ – ЖАМИЯТ МАЪНАВИЙ ҲАЁТИНИНГ АСОСИЙ ЭЛЕМЕНТИ

Икрамова Дилноза Джуракуловна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Маданиятшунослик
назарияси ва тарихи. Маданиятшунослик” ихтисосолиги мустақил
тадқиқотчиси

Аннотация: Ушбу мақолада, бадиий маданият тушунчаси ўрганилади. Мустақилликнинг илк кунларидан маънавий, маърифий, ахлоқий, ҳуқуқий ва мафкуравий асосларини мустаҳкамлаш жараёнида бадиий маданият ва унинг тарбиявий функцияси масаласига берилган жиддий эътибор ҳамда инсоннинг маънавий бойлиги, унинг руҳий олами гўзаллигини дунёни эстетик англаш жараёнлари дунёси ташкил этар экан, бадиий маданият – жамият маънавий ҳаётининг асосий қисми бўлиб қолиши илмий асосланган.

Бадиий маданият анчайин мураккаб, кўп қиррали ҳодиса бўлиб, ўтган асрнинг иккинчи ярмидан бошлаб терминологик тушунчага эга бўлиб борди ҳамда инсон яратилишининг турфа бадиий ва ижодий жиҳатларига эгалиги билан қизиқарли тадқиқот объекти ҳисобланади.

бадиий маданият тузилмаси қуйидагиларни ўз ичига олади:

- Шахсий бадиий ижодиётини (ҳам индивидуал ва ҳам жамоавий);
- Унинг ташкилий инфраструктурасини (бадиий маҳсулотларни амалга оширадиган ва буюртмаларни жойлаб бор адиган ташкилот ва ижодий уюшмалар);
- унинг моддий инфратузилмаси (ишлаб чиқариш ва намойиш майдончалари);
- бадиий таълим ва малакани ошириш;
- бадиий танқид ва илмий санъатшуносликни;

- бадиий образларни;
- эстетик тарбия ва билимдонлик (аҳолини санъатга бўлган манбалари йиғиндисини рағбатлантиришти;
- бадиий меросни таъмирлаш ва сақлаб боришни;
- техник эстетика ва дизайн;
- мазкур соҳада давлат сиёсатини.

Бадиий маданиятда санъат, яъни адабиёт, расм, графика, ҳайкалтарошлик, архитектура, мусиқа, рақс, бадиий фотография, декоратив ва амалий санъат, театр, цирк, кинофильмлар ва бошқалар асосий ўрин эгаллайди.

Бадиий маданиятнинг инсон ва жамият ҳаётидаги ўрни тўғрисидаги қарашлар тарихида Арасту таълимоти алоҳида ўрин тутди. Арасту бадиий санъатининг инсон руҳига таъсир кучини алоҳида эътиборга олиб, унинг ахлоқий қудратини, инсонда олижаноб фазилатлар яратиш кучини воқеликни билишдаги аҳамиятига юқори баҳо беради.

Б. Соколовнинг “Бадиий маданиятнинг ижтимоий самарадорлиги” асарида бадиий маданият ҳамда унинг ижтимоий самарадорлиги ва ривожланиш характери, асосан санъатнинг инсонга ва инсон маънавий тараққиёти орқали бутун жамият ҳаётига таъсири натижаси сифатида тадқиқ қилинган. Асарда инсон маънавий эҳтиёжлари шаклланишининг ўзига хос характерини таҳлил қилишга кенг ўрин берилган бўлса ҳам, ҳозирги даврга келиб бадиий маданиятнинг индивидуаллаш ва персонификациялашни жараёни, горизантал ва вертикал йўналишлари бирлигини намоён қилади ва бу маданиятнинг глобаллашиши тенденциясига мос келади [1, Б.205]. Шунинг учун ҳам бадиий маданиятнинг ижтимоий ҳаётига самараси таъсири, унга бўлган эҳтиёжларини кучайтириш ва уларнинг кишилар томонидан ўрганиб, ўзлаштириш муҳим аҳамият эга.

А.Н. Покровскаянинг “Ўзгараётган дунёда бадиий қадриятлар” асарида кейинги даврларда бадиий маданият ва қадриятни ўрганиш борасидаги тадқиқотлар умумлаштирилган. Омма инсоният тарихининг антик даврларидан

бошлаб, ҳозирги вақтгача бўлган бадиий жараёнлар характери ва ундаги ўзгаришларнинг муҳим тенденцияларни кўрсатиб беришга ҳаракат қилган. Турли ижтимоий-иқтисодий формациялар шароитида бадиий маданият турларига бўлган муносабатларини ҳамда қатор файласуфларнинг бу хусусдаги қарашларини ўрганган [2, Б.52].

Бадиий маданиятнинг умумий тараққиётини таъминлайдиган, асосий ҳоссаларини белгилаб берадиган алоҳида куч ва маданияти ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Ҳозирги даврда бадиий маданиятнинг муҳим таркибий қисми сифатида санъатни воқеликни “шахсий” акс эттириш, инсон ва инсониятнинг ўзини англаш билан боғлиқдир. И.А. Андреевнинг фикрича, инсоннинг санъат орқали, “ўз-ўзини англаш назариядан ҳам, ҳаёт тажрибасида ҳам фарқ қилади. Шу билан бирга, у ўзида (эстетик воқеликни) умумлаштириш мантиқни ҳам (худди назария сингари), бевосита ўзлаштириш керак” [3, Б.120]. Шу асосга кўра, бадиий маданият шахснинг ижод қилиш орқали ўзини рўёбга чиқариш ҳамда ўз-ўзини англашнинг амалий-маънавий қарор топиш шакли сифатида намоён бўлади.

Лекин бу масалани фалсафий адабиётларда бошқача талқин қилиш ҳам мавжуд. Масалани Л. Жўраеванинг “Ижод қилиш – ўзини намоён этишдир” мақоласида ижодкорнинг характерини ижод йўналишлари билан боғлаши муҳим аҳамиятга эга. “Санъатнинг пайдо бўлиши, аввало, тарихий тараққиёт самарасидир. Санъат тадрижий ривожланиш натижасида келиб чиққан” [4, Б.19], деган хулосада бир ёқлама ёндашилган. Чунки санъат ижтимоий тараққиётнинг намоён бўлиш шаклидир.

Шахсни ўз-ўзини англаши жамиятдаги ижтимоий-сиёсий муҳитга боғлиқ. Санъат ёрдамчи куч холос. Бадиий маданият шахснинг тарихий жараёнлар субъекти сифатида бир томондан, ўз-ўзини ривожлантирилган, иккинчи томондан мавжудликнинг шарт-шароитларини таъминлашга йўналтирилган ҳаётий тажрибаларини рўёбга чиқаришдир. Албатта бадиий маданият тушунчаси шахснинг жамиятда мавжудлигини, истиқбол ҳаётини белгилаб берадиган

ижтимоӣ макон ва тарихӣ замоннинг намоён бўлиш шаклларига нисбатан конкретлаштириш мумкин. Бу биринчидан, муайян тарихӣ замон ва ижтимоӣ маконда ўзлаштирилган бадиӣ онг ва таҷрибанинг даражаси. Иккинчидан тарихӣ тараққиёт жараёнида умуминсоният томонидан яратилган ва умумлаштирилган бадиӣ кадрятлар меъёри ва ниҳоят учинчидан бадиӣ назарий онг ва амалӣ таҷриба ўртасидаги алоқадорликни таъминловчи бадиӣ маданиятни ишлаб чиқарувчи ва қайта тикловчи воситалар тизимидир. Бу хусусиятларини аниқлашда шуни унитмаслик керакки, улар тараққиёт динамикаси тарихӣ жараён асосида ётувчи бадиӣ маданият тизимидаги зиддиятлар билан белгиланади.

Шу билан бирга, бадиӣ маданият тарихӣ тараққиётининг ҳал қилувчи тенденциясини белгиловчи омма ижодий фаоллигига таянадиган, умуминсоният идеал мақсадлари трансформаторлари умумхалқ, умуммиллий манфаатлар ифодачиси бўлган конкрет намоён бўлиш шаклидан қатъий назар ижтимоӣ характер касб этади, тарихнинг муҳим зиддиятлар асосий тенденцияларини ўзида акс эттиради.

Муҳтасар қилиб айтганда, келажагимиз бунёдкорлари бўлмиш ёш авлодни янги даврга муносиб қилиб тарбиялашда бадиӣ маданиятнинг ўрни беқиёс. Бадиӣ тафаккури бой, бадиӣ диди юксак жамият ҳеч қачон маънавий қашшоқликка юз тутмайди. Бадиӣ дид ҳамин қадар бўлган жамиятда эса инсонлар на ўз инсонийлик ўрнини билади ва на оиладаги ўрни ҳамда вазифасини англай олади. Буларнинг барчаси маънавий қашшоқлик натижасида пайдо бўлади. Шундай экан жамиятда бадиӣ маданият воситаларини ривожлантириш, келажагимиз бўлмиш ёш авлод тарбиясида муҳим аҳамият касб этади.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. [К. Б.Соколов](#). Социальная эффективность художественной культуры: процессы распространения и освоения художественных ценностей. «Наука» 1990. 205-бет
2. А. Н. Покровская. Художественные ценности в изменяющемся мире
3. Андреев А.И. место искусства в названии мира. – М. 1980. – С. 120.
4. Жўраева Л. Ижод қилиш – ўзини намоён этишдир // Санъат. №4. 2002. – Б. 19.